

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607856>

УДК 330.101

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

А.В. Зембеков,

магистрант

Е.Ю. Селезнева,

к.э.н., доц. кафедры финансов и экономической безопасности,

Вятский государственный университет,

г. Киров

Аннотация: Кредитные организации на сегодняшний день являются лидерами в области применения цифровых технологий, которые в свою очередь повышают значимость вопроса обеспечения информационной безопасности (ИБ) в деятельности организации. Становится актуальной проблема оценки состояния системы обеспечения ИБ организации, являющаяся одним из основных этапов процесса управления ИБ. Статья посвящена обзору способов и методик оценки ИБ кредитных организаций, а также их возможности применения для оценки информационной составляющей экономической безопасности кредитных организаций.

Ключевые слова: информационная безопасность, методики оценки, экономическая безопасность, кредитные организации, стандарты, риски

ASSESSMENT OF THE INFORMATION COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF CREDIT INSTITUTIONS

A.V. Zembekov,
undergraduate

E.Yu. Selezneva,

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Finance
and Economic Security,
Vyatka State University,
Kirov

Annotation: Today, credit organizations are leaders in the field of digital technologies, which in turn increase the importance of the issue of ensuring information security (IS) in the organization's activities. The problem of assessing the state of the organization's information security system, which is one of the main stages of the information security management process, becomes relevant. The article is devoted to an overview of the methods and techniques for assessing the IS of credit institutions, as well as their application for assessing the information component of the economic security of credit institutions.

Keywords: information security, assessment methods, economic security, credit institutions, standards, risks

Сегодня информация является ценным активом для любой организации. В современных условиях перехода к цифровой экономике одной из важнейших задач по сохранению активов становятся задачи обеспечения ИБ.

Без регулярного мониторинга состояния ИБ невозможно стабильное финансовое состояние хозяйствующего субъекта. При этом недостаточный уровень обеспечения требований ИБ создает риски потери информационных активов и может провоцировать финансовую неустойчивость предприятия. Поэтому для уменьшения рисков необходимо создание в организации системы обеспечения ИБ, в рамках которой на постоянной основе требуется обеспечить контроль уровня ИБ.

Многими учеными и исследователями предлагаются различные подходы, методики и методы оценки ИБ как составной части экономической безопасности организаций. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы, а также ограничения при практическом применении в конкретных отраслях экономики.

В настоящей статье выполнен обзор подходов к оценке информационной составляющей экономической безопасности применительно к кредитным организациям.

С. Л. Зефирова и В. М. Алексеев предлагают [1-7] следующий способ оценки ИБ организации:

- оценка по эталону;
- оценка по экономическим показателям.

В случае оценки по экономическим показателям в качестве показателей ИБ рассматриваются прямые и косвенные затраты на внедрение, использование и обслуживание системы обеспечения ИБ (например, показатели совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership – ТСО)). Такой способ оценки требует создания общей информационной базы данных об эффективности системы обеспечения ИБ организаций аналогичного (схожего) бизнеса и необходимости постоянной поддержки в актуальном состоянии этой базы данных.

Оценка ИБ по эталону может быть процессно-ориентированной и системно-ориентированной (либо комбинированной) и подразумевает сравнение реализованных защитных мер и процессов управления (менеджмента) по обеспечению ИБ организации с требованиями, закрепленными в эталоне. В качестве эталона могут выступать требования законодательства Российской Федерации в области ИБ, методические документы и отраслевые требования, стандарты в области ИБ (например, стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 [2]). Недостатком комбинированной оценки по эталону является высокая трудоёмкость сбора свидетельств оценки ИБ и значительные временные затраты.

В. В. Андрианов, С. Л. Зефирова, В. Б. Голованов и Н. А. Голдуев для оценки ИБ организации кроме перечисленных способов (оценка по эталону и оценка по экономическим показателям) предлагают [5] использовать способ риск-ориентированной оценки.

При таком способе оценивается способность организации эффективно управлять рисками ИБ для достижения своих целей. Основные этапы риск-ориентированной оценки ИБ: идентификация рисков ИБ, определение адекватных процессов менеджмента рисков и ключевых индикаторов рисков ИБ, формирование на их основе критериев оценки ИБ, сбор свидетельств оценки и измерение риск-факторов, формирование оценки ИБ.

Альтернативным вариантом оценки ИБ предприятия может быть предложенный Н. А. Максимовой [8] комплексный механизм оценки на основе количественных индикаторов ИБ. Похожий способ оценки информационной составляющей экономической безопасности рассмотрен Т. А. Рудаковой и А. С. Бондаренко [8]. Ими выделяются две группы индикаторов – количественные и стоимостные. Примером количественных индикаторов могут быть доля работников отдела, выполняющих информационно-аналитические функции, в численности персонала организации, необходимое для деятельности организации количество источников информации, состав подразделений информационно-аналитического подразделения. Примером стоимостного индикатора может быть удельный вес расходов на обеспечение ИБ (как прямых, так и косвенных) в общей сумме затрат организации.

Также предлагается метод, в котором для оценки уровня ИБ необходимо определить объемы противоречивой, неполной и неточной информации [4-8], а в качестве показателей уровня ИБ использовать следующие коэффициенты:

– коэффициент полноты информации равный отношению объема информации необходимой для принятия обоснованного решения ко всему объему информации, который имеется у лица, принимающего решения;

– коэффициент полноты информации равный отношению релевантной информации ко всему объему информации, который имеется у лица;

– коэффициент точности информации равный отношению количества независимых свидетельств в пользу принятия управленческого решения к общему количеству независимых свидетельств в суммарном объеме релевантной информации.

Анализ существующих методик оценки информационной составляющей экономической безопасности кредитных организаций показывает, что в настоящее время существуют два основных подхода к оценке уровня ИБ банков.

Первый подход заключается в использовании способа оценки по эталону. Чаще всего для оценки уровня ИБ в банках в качестве эталонов используют следующие стандарты: PCI DSS [4], ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 [1], СТО БР ИББС [2].

В стандарте Банка России [2] оценка уровня ИБ кредитной организации определяется с помощью групповых и частных показателей ИБ, которые позволяют оценить степень выполнения требований ИБ СТО БР ИББС-1.0 для следующих направлений:

- текущий уровень ИБ организации;
- менеджмент ИБ организации;
- уровень осознания ИБ организации.

Стандартом Банка России установлен довольно сложный процесс подготовки к оценке групповых и частных показателей. Методика оценки уровня ИБ предназначена исключительно для использования в организациях банковской системы РФ.

Второй подход заключается в использовании способа риск-ориентированной оценки. Процесс анализа и оценки рисков является одним из ключевых этапов наиболее известных методик построения систем защиты информации, таких как Symantec Lifecycle Security или методика компании Microsoft. Кроме того, существуют специализированные методики, для которых на рынке существует достаточное количество программных продуктов, позволяющих автоматизировать процесс анализа и оценки рисков в организации: ГРИФ, CRAMM, RiskWatch, FRAP и т. д. А. И. Фрид и Д. Д. Николаев предлагают [5-8] для комплексного анализа и оценки рисков ИБ предприятий банковской сферы использовать методики ГРИФ, RiskWatch и CRAMM.

В зависимости от выбранной методики возможно произвести оценку рисков ИБ на качественном уровне (например, методика FRAP), на количественном уровне (например, методика RiskWatch) или получить смешанную оценку качественного и количественного характера (например, методика CRAMM, методика Microsoft).

В то же время, Банком России для поддержания на должном уровне системы обеспечения ИБ организаций банковской системы РФ предложена отраслевая Методика оценки рисков нарушения ИБ [3]. Данный документ учитывает особенность деятельности кредитных организаций, в связи с чем является достаточно хорошим вариантом методики анализа и оценки рисков ИБ для кредитных организаций. Однако методика носит только рекомендательный характер. В указанную методику включены механизм расчета качественной и количественной оценки рисков ИБ, а также описан общий подход к анализу рисков нарушения ИБ банка. Кроме того, в приложениях можно найти рекомендуемый перечень классов, основных источников угроз ИБ и их описание, а также примерные формы документов, используемых в процессе анализа и оценки рисков ИБ. Однако методика не содержит определенного перечня рассматриваемых угроз ИБ, что, возможно, может повлиять на результат оценки ввиду ее зависимости от подходов, применяемых экспертом [6].

Стоит отметить, что выбор тех или иных способов оценки ИБ, а также применение различных методик по оценке рисков нарушения ИБ в кредитных организациях в первую очередь должен исходить из целей, которые ставит руководство кредитной организации в ходе менеджмента ИБ. В любом случае результаты оценки будут оказывать влияние на бизнес, который во многом зависит от информационной сферы.

Список литературы

[1] ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.

[2] Рекомендации в области стандартизации Банка России РС БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения» [Электронный ресурс]. – URL: <https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/йFile/446>. (дата обращения: 10.01.2023).

[3] Рекомендации в области стандартизации Банка России РС БР ИББС-2.2-2009 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика

оценки рисков нарушения информационной безопасности» [Электронный ресурс]. – URL: <https://cbr.ru/crosscut/lawacts/file/441>. (дата обращения: 10.01.2023).

[4] Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) Требования и процедуры оценки безопасности. Версия 3.2, Апрель 2016 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.pcisecuritystandards.org/_onelink_/pcisecurity/en2ru/minisite/en/docs/PCI_DSS_v3_2_RURU_Final.pdf. (дата обращения: 07.12.2022).

[5] Беляев Е.А. Проблемы применения методических документов банка России при осуществлении оценки рисков информационной безопасности кредитнофинансовых организаций / Е.А. Беляев, О.А. Емельянова, А.С. Исаев // Научно-технический вестник Поволжья. – 2020. № 4. 84-86 с.

[6] Максимова Н.А. Разработка механизма оценки информационной составляющей экономической безопасности промышленного предприятия в условиях цифровизации / Н.А. Максимова // Вестник Академии. – 2021. № 2. 52-60.

[7] Рудакова Т.А. Инструментарий оценки информационной составляющей экономической безопасности предприятия / Т.А. Рудакова, А.С. Бондаренко // Лизинг. – 2019. № 6. 47-55.

[8] Фрид А.И. Анализ рисков информационной безопасности в банковской сфере / А.И. Фрид, Д.Д. Николаев // Аллея науки. – 2018. Т. 1. № 3(19). 166-170 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST R ISO/IEC 27001-2006 Information technology. Methods and means of ensuring security. Information security management systems. Requirements.

[2] Recommendations in the field of standardization of the Bank of Russia RS BR IBBS-1.0-2014 “Ensuring information security of organizations of the banking system of the Russian Federation. General Provisions” [Electronic resource]. – URL: <https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/йFile/446>. (date of access: 01/10/2023).

[3] Recommendations in the field of standardization of the Bank of Russia RS BR IBBS-2.2-2009 “Ensuring information security of

organizations of the banking system of the Russian Federation. Methodology for assessing the risks of information security violations” [Electronic resource]. – URL: <https://cbr.ru/crosscut/lawacts/file/441>. (date of access: 01/10/2023).

[4] Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Security assessment requirements and procedures. Version 3.2, April 2016 [Electronic resource]. – URL: https://ru.pcisecuritystandards.org/_onelink_/pcisecurity/en2ru/minisite/en/docs/PCI_DSS_v3_2_RURU_Final.pdf. (date of access: 07.12.2022).

[5] Belyaev E.A. Problems of application of methodological documents of the Bank of Russia in assessing the risks of information security of financial institutions / E.A. Belyaev, O.A. Emelyanova, A.S. Isaev // Scientific and technical bulletin of the Volga region. – 2020. No. 4. 84-86 p.

[6] Maksimova N.A. Development of a mechanism for assessing the information component of the economic security of an industrial enterprise in the context of digitalization / N.A. Maksimova // Bulletin of the Academy. – 2021. No. 2. 52-60.

[7] Rudakova T.A. Toolkit for assessing the information component of the economic security of the enterprise / T.A. Rudakova, A.S. Bondarenko // Leasing. – 2019. No. 6. 47-55.

[8] Frid A.I. Risk analysis of information security in the banking sector / A.I. Frid, D.D. Nikolaev // Alley of Science. – 2018. Vol. 1. No. 3(19). 166-170 p.

© А.В. Зембеков, Е.Ю. Селезнева, 2023

Поступила в редакцию 08.01.2023

Принята к публикации 19.01.2023

Для цитирования:

Зембеков А.В., Селезнева Е.Ю. Оценка информационной составляющей экономической безопасности кредитных организаций // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-2(25). С. 71-78. URL: <https://ip-journal.ru/>